

УДК 811.111'373

Multicultural Lexical Picture of Britain in Middle Ages

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ КАРТИНА БРИТАНИИ

Maharramova N.Ch. / Магеррамова Н.Ч.

*PhD, as. prof. / к. ф. н., доц.***ORCID ID: 0000-0002-0270-4453***Azerbaijan University of Languages, Baku,**Azerbaijan, Rashid Behbudov st., 134**Азербайджанский Университет Языков,**Баку, Азербайджан, ул. Р. Бехбудова, 134*

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию лексического развития мультикультурализма в Британии в средние века. Особое внимание уделяется взаимосвязи языка и мультикультурализма.

Основное внимание в работе акцентируется на лексическом развитии мультикультурализма, семантическом анализе лексических единиц, используемых для выражения мультикультурализма, а также исследуются экстралингвистические факторы в развитии британского мультикультурализма.

Основную задачу исследования составляет анализ семантико-функционального и структурного развития средневековой британской лексики, а также влияние языкового разнообразия в средние века на формирование британского мультикультурализма.

Ключевые слова: мультикультурализм, лексемы, средние века, заимствование, английский язык, семантика

Вступление.

Мультикультурализм является одним из важнейших аспектов эпохи глобализации. Под термином мультикультурализм понимается комплекс процессов развития многокультурия, который противостоит единой национальной культуре, слияние всех культур в одну. Другими словами, мы имеем в виду многокультурное общество, т.е. общество, в котором преобладают культурное разнообразие и языковая неоднородность. Именно в таком обществе языковые аспекты мультикультурализма являются одним из наиболее обсуждаемых и важных вопросов.

Британский мультикультурализм был сформирован и изменен не только локально, но и под влиянием неязыковых единиц. Для того чтобы проследить за лексической динамикой развития мультикультурализма в английском языке, а также для изображения лексической картины в данном языке, необходимо исследование заимствований лексических единиц и их употребление в языке.

Основное внимание в работе акцентируется на лексическом развитии мультикультурализма, семантическом анализе лексических единиц, используемых для выражения мультикультурализма, а также исследуются экстралингвистические факторы в развитии британского мультикультурализма.

На определенном этапе развития языка, средневековый британский мультикультурализм может дать информацию о появлении новых слов и истории их образования, а также создать новые правила появления таких слов. На фоне этих правил иммигранты, использующие язык, имели возможность синхронно создавать новые производные и сложные слова.

Со временем некоторые слова начали ограничивать свой широкий смысл. В некоторых средневековых английских лексемах наблюдалось сжатие семантических значений.

Теоретическая ценность статьи заключается в том, что результаты исследования актуальны с точки зрения языкознания. Полученные результаты могут служить в будущем первоосновой исследований в этой области, а также к дальнейшему изучению изучаемого вопроса. Они также могут быть использованы для анализа схожих факторов в ряде других языков.

Практическое значение заключается в том, что результаты данного исследования, могут быть использованы при обучении языкам, при дальнейшем изучении семантико-функционального и структурного развития средневековой лексики британцев, а также поможет более глубокому усвоению этой проблемы в современной лингвистике.

Языковое разнообразие в британском лексическом развитии до сих пор систематически не исследовалось и требует дальнейших исследований. С этой точки зрения, представляет большой теоретический интерес грамматическое и семантическое соответствие. Данная тема мало исследована в мировом языкознании, что обосновывает научную новизну работы.

Основной текст

На сегодняшний день, при изучении лексической картины различных стран наблюдается мирное сосуществование представителей разных культур, живущих на территории одной страны. Например, в Канаде насчитывается 600 различных этнических групп, или же территория Бельгии разделена на две главные части, одна из которой говорит на французском, а другая половина населения говорит на голландском языке. Именно такой феномен называется «мультикультурализмом».

Существуют некоторые разногласия по поводу того, где именно впервые возник термин «мультикультурализм». В некоторых источниках утверждается, что этот термин впервые возник в 1957 году в Швейцарии, где говорят на четырех языках и поклоняются нескольким религиям. По другим данным, указывается, что впервые термин «мультикультурализм» был использован Аль Кресби в 1962 году для устранения раздора между англосаксами и местным населением в Австралии. Мультикультурализм как термин начал широко использоваться с 70-х годов XX века. В каждой стране мультикультурализм использовался в качестве политики мирного сосуществования людей.

В современном мире, в эпоху глобализации мультикультурализм используется разными государствами в качестве особой формы политики. И это в какой-то степени соответствует истине. Однако не следует забывать, что политика мультикультурализма направляет людей разных культур, живущих в определенном географическом ареале, проживанию в мире и взаимопонимании. Ведь, представители разных культур благодаря мультикультурализму только обогащают культуру и языковую лексику друг друга.

Мы наблюдаем различные формы мультикультурализма, которые меняются в зависимости от региона. Это разнообразие привело к созданию различных моделей

мультикультурализма. Здесь можно отметить примеры моделей мультикультурализма в Канаде, Америке, Великобритании, Франции и других странах. Характерно, что людей разных культур, живущих в США, называли смесью «плавильного котла» (*“meling pot”*). И на самом деле, со временем между народностями этого региона стерлась грань различий, и они стали напоминать своеобразный «плавильный котел».

Впервые это название было дано для определения отношений между англосаксами и иммигрантами в Америке, а со временем выражение «плавильный котёл» было заменено понятием мультикультурализма. С этой точки зрения в Америке было принято несколько законодательств. Основная причина принятия этих законодательств состояла в том, чтобы уменьшить влияние англосаксов в стране и создать равенство среди населения. В то же время это способствовало устранению проблемы иммиграции и её упрощению.

В Шведской и Канадской моделях мультикультурализма государство придавало особое значение языку и образованию. Согласно этим моделям мультикультурализма представители каждой культуры имеют право получать образование на своем родном языке, также они имеют право голоса на выборах. При обеих моделях мультикультуральное общество является важным и необходимым звеном для государства. В этом отношении в мультикультуральном обществе вышеназванных стран созданы все условия для этнических меньшинств, иммигрирующих в страну, для их соответствующего размещения в новом обществе. Мультикультурализм в этих странах считается положительным показателем общества. Также мультикультурализм оказывает огромное влияние на дальнейшее развитие государства.

Впервые в Британии политика мультикультурализма была использована голландцами. Основной целью этой политики являлось установление тесных дружеских отношений между франкоязычным и англоязычным населением страны, для объединения их культур.

Завоевания в средние века и в последующие периоды являются одной из главных причин глобализации современной эпохи и формирования мультикультурального общества. Глобализация – это международное сближение культур, сообществ и экономики.

Мы становимся свидетелями того, что мирное сосуществование разных культур не всегда возможно в нашем нестабильном и беспокойном мире. Для осуществления и претворения в жизнь той или иной модели мультикультурализма необходимо вложение огромного труда. В этом смысле актуализируется процесс адаптации при совместном проживании.

Сообщество представителей разных культур не всегда бывает возможным. Иногда также актуализируются социальные конфликты.

Следовательно, мы должны сформировать новый взгляд на мультикультурализм. Каков же этот новый взгляд? Давайте сначала ответим на этот вопрос. Прежде всего, мы оцениваем мультикультурализм как единственный способ, способствующий демократическому прогрессу и развитию взаимоотношений в нашем сообществе.

Здесь на первый план выдвигается устойчивость культуры людей. Если культура народа сформирована в духе уважения и взаимопонимания к другим народам, то она будет наполнена взаимоуважением к религии и культуре других народов. А это в свою очередь, означает единство культурного разнообразия. Именно такая модель мультикультурализма на сегодняшний день достойна одобрения и подражания.

В этом отношении проблема адаптации является одной из нерешенных проблем, которую следует повторно изучить. Разрешение данной проблемы предполагает ускоренную

адаптацию схожих и разных культур, и является своеобразным выходом из создавшегося сложного положения. Поэтому адаптация является единственным маневром, помогающим приспособиться к самым сложным ситуациям.

Новейший взгляд на мир, разработка проблемы единства культурных ценностей в современном мире, позволило интеграции ценностей родной культуры. Лишь в этом случае, возможна гармония многокультурия, которая становится на защиту национально-культурных ценностей и создает атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения между различными культурами. Озвученные проблемы, являются насущными проблемами для всего человечества, с которыми мы сталкиваемся каждый день в нашем мире и которые засели в сознании каждого из нас. Вместе с тем эти проблемы являются трудноразрешимыми.

В этом смысле представляет интерес сравнение понятия современного мультикультурализма с коктейлем. “Для того, чтобы сделать коктейль, в стакан вливают различные компоненты, но их нельзя взбалтывать, есть компоненты, но нет коктейля. Может быть, не нужно было вливать? Сколько бы ты ни старался, невозможно сделать из турка или араба англосакса” [13].

Конечно, в эпоху «плавильного котла» и «обманчивых плавильных котлов» были большие недостатки. Первыми вестниками мультикультурализма были мелкие сообщества англофонов, которые являются выходцами из Соединенных Штатов и Великобритании. Однако оказалось, что эти выходцы заселяются на новых территориях, не отказываются изучать иврит, но при этом также хотят сохранить свой язык. Их встретили с пониманием, им сделали некоторые уступки, так как английский язык уже тогда считался международным языком общения.

Что же такое мультикультурализм? Мультикультурализм является одним из аспектов толерантности. Мультикультурализм – это параллельное сосуществование, взаимопроникновение, рост и обогащение различных культур.

Культурное плюралистическое (мультикультуральное) общество – это общество, в котором отсутствует доминирующая культура (общество, где концепт культуры не интегрируется в концепт этноса). Это общество, которое дает каждому человеку право выбора своей культуры.

Культурное разнообразие не является только лишь этническим разнообразием. Культурное разнообразие – это сочетание разных стилей жизни, различных культурных тенденций и направлений. Культурный плюрализм не предполагает параллельное сосуществование независимых цивилизаций, он представляет собой взаимосвязь и взаимопроникновение различных культур.

Если вначале мультикультурализм означал взаимодействие разных языков, то позже он начал рассматриваться, как взаимодействие разных культур и разных языков. С этой точки зрения, рассматривая динамику развития средневековой лексики в Великобритании, приходим к выводу о том, что история мультикультурализма восходит к древним временам.

Прежде всего, мы должны уметь различать понятия история английского языка и история языка Англии. Мы должны учесть разницу между этими понятиями, в особенности, когда речь идет о средневековых временах. Изучение истории лингвистики в средневековье, основываясь только на историю английского языка, было бы равносильно рассмотрению социальной истории на основе только одного класса или одного рода. Такая точка зрения,

искажая представление об истории лингвистики Англии, неверно истолковала бы и историю английского языка.

Изучение английского языка в изолированном виде было бы неверным. История английского языка Британии была в тесном контакте с другими языками на протяжении всей своей истории, иногда соперничала с другими языками, а иногда отрицала их. Но именно, эти интенсивные отношения повлияли на формирование английского языка так же, как и его внутренние факторы.

В средние века Британия была под влиянием англо-саксов, ютов, французов и других племен. Англи и саксы называли принесенную ими культуру англосаксонской культурой, а немецкий язык они называли английским языком. Под влиянием англосаксонских племен в английский язык перешли такие слова, как *chalk, anchor, camp, cheese, chest, cook, copper, devil, dish, fork, gem, inch, kitchen, mill, noon, pillow, pound (unit of weight), punt (boat), sack, street, wall, wine mile, mint (coin), butter* и другие.

Со временем эти слова подверглись изменениям. Это очевидно выражено в приведенных ниже примерах:

Ancor – anchor, butere – butter (L < Gr. butyros), cealc – chalk, ceas – cheese (caseum), cetel – kettle, cysene – kitchen, cirice – church (ecclesia < Gr. Ecclesia), disc – dish (discus), mil – mile (milia [passuum] “a thousand paces”), piper – pepper, pund – pound (pondo “a weight”), sacc – sack (saccus), sicol – sickle, straet – street ([via] strata “straight way” or stone-paved road), weall – wall (vallum), win – wine (vinum < Gr. oinos)[14].

До заселения английских земель германскими племенами англо-саксов и ютов, существовали тесные торговые связи между этими племенами и римлянами. Именно эти отношения оставили значительные следы в английском языке. Слова, вошедшие в язык в этот период, носят культурно-экономический и военный характер. Новые слова, образованные в этот период, были понятия более развитой Римской культуры. Например, слова *port (Lat. portus), cysene (kitchen), coquina, piper (pepper)* и так далее.

Исследователи полагают, что эти слова вошли в язык до того, как англосаксы обосновались в Британии. При сравнительном анализе языков англосаксонских и кельтских племен, языковеды обнаружили, что в обоих языках одинаковые языковые единицы латинского происхождения. Тем не менее, нет точной информации о заимствовании этих слов в Великобританию из латинского языка или же языков кельтских и англосаксонских племен. Дело в том, что нет ни одного исторического памятника, который засвидетельствовал бы этот факт. Хотелось бы отметить, что некоторые языковеды все-таки придерживаются мысли, что эти слова происходят из англосаксонского языка.

В ходе исследования было выявлено, что влияние латинского языка на английский во многом было связано с периодом внедрения христианства в Британию в VI и VII века. Таким образом, рост культурного уровня принес новые понятия в язык. Именно поэтому возникла необходимость образования новых слов. Слова, заимствованные в этот период, в основном были связаны с культурой, религией и повседневной жизнью. Например, *abbot, altar, candle, clerk, mass, minister, monk, nun, pope, priest, school, shrive* и другие слова.

Учитывая тот факт, что технический язык христианской религии и письмо у церковнослужителей было развито на греческом языке, происхождение большинства этих слов

связано с греческим языком. Как было отмечено выше, слова, которые вошли в язык, со временем изменились:

apostol - “*apostle*” (*apostolus* < Gr. *apostolos*), *casere* - “*caesar, emperor*”, *ceaster*- “*city*” (*castra* “*camp*”), *cest* - “*chest*” (*cista* “*box*”), *circul* - “*circle*”, *cometa* - “*comet*” (*cometa* < Greek), *maegester*- “*master*” (*magister*), *martir* - “*martyr*”, *paper*- “*paper*” (*papyrus*, from Gr.), *tigle*- “*tile*” (*tegula*)[14].

В XI-XIII века во время завоевания норманнами Британии ряд латинских слов перешли в английский. Однако, эти слова уже перетерпели значительные фонетические, грамматические и даже семантические изменения под влиянием нормандского диалекта французского языка. Новые латинские слова, заимствованные в этот период, перешли в язык в письменном виде (через книги), а не устно. В основном это были терминологические и абстрактные слова. Благодаря тому, что латинские слова были заимствованы в письменном виде они, можно сказать, не подверглись каким-либо фонетическим, семантическим и грамматическим изменениям.

В средние века после латыни, Британия попала под влияние кельтских племен. Исследования показывают, что в результате влияния кельтских племен, в английский язык, перешли некоторые общеупотребительные слова. Но в основном были заимствованы географические названия:

общеупотребительные слова: *brocc* “*badger*”, *cumb* “*combe, valley*”;

географические названия: *London, Carlisle, Devon, Dover, Cornwall, Thames, Avon...*

Изменения в культурной жизни англичан, произошедшие в результате нападений датского королевства в IX веке, также оставило неизгладимый отпечаток в английском языке. Этот период в истории Британии характеризуется периодом, влияния скандинавских племен, их языков и культур. Под влиянием скандинавского языка лексика и грамматика английского языка претерпела глубокие изменения. Как известно, английский язык был синтетическим языком, влияние скандинавского языка привело к выпадению окончаний в словах и формированию характерной аналитической структуры английского языка.

В современном английском языке слова, начинающиеся с комбинаций –

-sk, -sc - были взяты из языка скандинавских племен. Скандинавские слова, используются как общеупотребительные в повседневной жизни (сред. англ. “*angry*” - *сердитый*, “*wrooth*” – *раздражительный, злой*; “*skye*” – *облако, облака*, “*heaven*” – *небо, небеса*; “*taken*” – *взятый, принятый, забранный*; “*niman*” – *взять, поймать*; “*they*” – *они*, “*hi, heo, he*” - *они*);).

Следует отметить, что большинство этих слов уже были известны англичанам. Это, в свою очередь, связано с силой и культурным развитием скандинавов в IX-XI веках. Примером может быть *anger* - *гнев*. В средние века *anger* использовался в смысле *разочарования, гнева* и в древнем и средневековом скандинавском языке, в смысле *скорби*. А также могут послужить примерами слова “*fellow*” - *мальчик, друг* (сред. англ. “*felawe*” – *товарищ, мальчик, друг*; древ. сканд. “*felagi*” – *член, товарищ, партнер*); “*fit*” - *установить, соответствовать, обеспечить* (сред. англ. “*fitten*” – *организовать*; древ. сканд. “*fitja*” - *закрывать*); “*weak*” - *слабый* (сред. англ. “*weik*”, древ. сканд. “*veikr*”).

Выше отмеченное свидетельствует о том, что слова, заимствованные из скандинавского языка, были предназначены не для придания какого-либо нового смысла английской лексики.

Эти языки, будучи родственными языками, практически были как два диалекта одного языка, что в свою очередь намного упрощало заимствования. Примерами заимствований из скандинавского языка могут послужить слова: *anger, blight, by-law, cake, call, clumsy, doze, egg, fellow, gear, get, give, hale, hit, husband, kick, kill, kilt, kindle, law, low, lump, rag, raise, root, scathe, scorch, score, scowl, scrape, scrub, seat, skill, skin, skirt, sky, sly, take, they, them, their, thrall, thrust, ugly, want, window, wing* и другие слова.

С XI века Британия находилась под влиянием французской культуры и языка. Слова, заимствованные из французского языка, по сравнению со словами, заимствованными из скандинавского языка, составляют определенное преимущество. Это связано с тем, что французский язык являлся языком французских дворян и феодалов. Заимствованные французские слова отображают образ жизни, деятельность, занимаемое положение в обществе и интересы высшего класса. Одновременно, с этими словами в Британию приходит и новая французская культура. Хотелось бы отметить, что французская культура поменяла образ жизни, взгляды на жизнь почти всего населения Британии. Существует несколько аффиксов, заимствованных из французского языка: *-ance/-ence, -ant/-ent, -ity, -ment, -tion, con-, de-, and pre-*.

В настоящее время, 75% современной английской лексики составляют слова, образованные при помощи этих аффиксов. Именно этот период можно назвать самым сильным периодом влияния французского языка на английский. Это связано с тем, что в XI веке французский язык был официальным государственным языком Англии, таким образом, уже в этот период в Британии образовалось двуязычие, другими словами, билингвизм.

Основным объектом исследования лексического уровня являются слова, относящиеся к самому древнему слою языка и к его словарному запасу. К ним относятся слова, характеризующие обиход (образ жизни, традиции, инструменты, предметы домашнего обихода, названия продуктов питания), природу (пространство, время, небесные объекты, теонимы, фитонимы, зоонимы), деятельность (ремесла, охота, название военных снаряжений), отношения (личные местоимения, термины, называющие родственные отношения, титулы, клички) и другую семантическую лексику.

Во время исследования этих выражений мы видим, что в лексико-семантическом аспекте они сохранили семантическую окраску профессиональной деятельности людей, их образ жизни. Культура и язык были всегда взаимосвязаны. Раздельное исследование этих двух понятий не представляется возможным.

Мультикультурализм является основой развития всего человечества. Если язык является материальной составляющей мультикультурализма, то духовная сторона мультикультурализма основывается на культурно-историческом наследии, сформированное веками. В конце хотелось бы отметить, что мультикультуральный образ жизни оказал большое влияние на формирование и развитие английского языка.

Заключение и выводы.

1. На основе изучения мультикультурной лексической картины Британии в средние века установлено, что появление новых слов в языке играет важную роль в процессе номинации. Несмотря на исторический процесс дифференциации, древняя лексика английского языка практически не изменилась. В результате появился независимый национальный многокультурный язык.

2. Лексика, внесенная иммигрантами, сделала неизбежным вариативность языка. Активная интеграция различных диалектов в средневековую английскую лексику ускорила этот процесс, что характеризуется вмешательством в фонетико-лексико-семантико-грамматическую оболочку языка:

- Иностранные слова приняли новую морфологическую парадигму, которая заканчивается определенными трансформациями.
- Мультикультурный образ жизни не только повлиял на появление новых синонимов, новых фразеологических ассоциаций, идиом, но также на написание и буквенный состав слов.

Иными словами, нам становится ясно, что язык, культура, и мультикультурализм взаимосвязаны между собой. По этой причине каждая лексическая единица, выражающая мультикультурализм, играет важную роль в языковой системе, обогащает и развивает язык.

Литература

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М.: Индрик, 2005. 1038 с.
2. Степаненко О.А. Роль правительства Великобритании в Североирландском этнополитическом конфликте//Вестник СГУТИКД, 2011, № 3 (17), с. 200-204
3. Есперсен О. Философия грамматики. М: Издательство Иностранная литература, 1958, 230 с.
4. Ефремов Л.П. Сущность лексического заимствования. Вестник А.Н.Казахской ССР,1959, №5/170/, стр.19 – 20
5. Капитонова Н.К. Приоритеты внешней политики Великобритании (1990-1997 гг). М.: МГИМО (У); РОССПЭН, 1999, с. 39-44
6. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история, // Новое в лингвистике, вып. III, М: 1963, с.177- 190
7. Крейн И.М. Французские заимствования XIX в. в английском литературном языке. М.: Наука, 1963. 188 с.
8. A. Hall, O. Timofeeva, Á. Kiricsi and B. Fox. Interfaces between Language and Culture in Medieval England, BRILL, 2010, 333 p.
9. J. Cohen, Cultural Diversity in the British Middle Ages. Archipelago, Island, England, The New Middle Ages, Palgrave Macmillan. US, 2008, p. 240
10. Mehmet Kemal Aydın. Cultural and Linguistic Diversity: Issues in Education. 2014, 73 p.
11. Russel, P. (2007). The history of the Celtic languages in the British Isles. In D. Britain (Ed). Language in the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 185-199
12. Serjeantson M.A. History of Foreign Words in English, London: 1937, 376 p.
13. <https://www.electricscotland.com/culture/features/scots/sayings.htm>
14. <http://www.regions.ru/news/ society/2076259/>

Abstract. This article is devoted to a comprehensive study of the lexical development of multiculturalism in Britain in the Middle Ages. Special attention is given to the interrelation between language and multiculturalism.

The study focuses on the lexical development of multiculturalism, the semantic analysis of lexical units used to express multiculturalism, and also examines extralinguistic factors in the development of British multiculturalism.

The main objective of the research is to analyze the semantic-functional and structural development of medieval British vocabulary, as well as the influence of linguistic diversity in the Middle Ages on the formation of British multiculturalism.

Keywords: multiculturalism, lexemes, Middle Ages, borrowing, English language, semantics.

Статья отправлена:

25.08.2020 г.

© Магеррамова Н.Ч.